

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (3)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

MUNDARIJA

EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHGA QARATILGAN HAYOTIY TASHABBUSLAR.....	12
Muxiddin Kalonov	
O'ZBEKISTONDA NAQDSIZ TO'LOVLAR ULUSHINING OSHISHI VA PUL MASSASI NAZORATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	28
Pardayev G'ayrat Jabbor o'g'li	
BUXGALTERIYA HISOBINING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHIDA ASOS SIFATIDA.....	34
Abduvaxidov Farxod Tuychiyevich	
O'ZBEKISTON AUDITORLIK TASHKILOTLARIDA ICHKI SIFAT NAZORATI STANDARTLARINI RISKKA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	41
Bobonarova Kamola	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION-INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	47
Azizova Habiba Arslonovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARINI KO'RSATISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	56
Yusupova Dilbar Mirabidovna	
KARBOHOVYIE KREDITVYI V AGRAPHOМ SEKTOPE KAK INSTRUMENT RAZVITIYA ZELENOY EKONOMIKI UZBEKISTANA.....	61
Abdullaeva Zaynab Ruslanovna	
BUXORO ZINDONI VA BOLO HOVUZ ANSAMBLI MISOLIDA TARIXIY OBIDALARNING BARQAROR TURISTIK SIG'IMI TAHLILI.....	66
Shodiyeva Moxichehra Shokir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI.....	73
Ravshanjon Azimovich	
O'ZBEKISTONDA UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA BUXORO VILOYATI TAHLILI.....	80
Davidxodjayev Oybek Obidovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION KREDITLASHLASHNING AMALDAGI HOLATI VA ISTIQBOLLARI.....	85
Abdurashidova Mohidil Qodir qizi, Karimova A.	
IQTISODIYOTNI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA DXSH ASOSIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNI BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	91
Toxirov Jaxongir Maxmudjon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY QURILISHI VA IPOTEKA KREDITLASHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	96
Turopova Nigora Xolmurod qizi, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi	
ESG INTEGRATION AND GREEN FINANCIAL ANALYSIS: A NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE FINANCIAL SUSTAINABILITY.....	100
Erkin Temirovich Shodiev	
THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TOURISM IN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT.....	105
Bekmurodov Bakhtiyor Farkhodovich	
TA'LIM MUASSASALARINI MOLIVALASHTIRISHDA OPTIMALLASHTIRISH ZARURATI VA YO'NALISHLARI.....	113
Umarov Avzaljon Yodgorali o'g'li	

АХОЛИ ИСТЕ’МОЛ МАДАНИЯТИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЙ О’СИШГА ТА’СИРИ	118
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
ISHLAB CHIQRARISH OMILLARINING IQTISODIY O’SISHGA TA’SIRI: KOBБ–DOUGLAS MODELII ASOSIDA EKONOMETRIK TAHLIL	123
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIGA ERISHISHDA QATTIQ CHIQINDILARNI KOMPLEKS BOSHQARISH	129
Firas Halawani, Feruza Insavaliyeva	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ, В УЗБЕКИСТАНЕ И СОСЕДНИХ СТРАНАХ.....	139
Шафикова Луиза, Ойбек Камилов	
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПОТЕНЦИАЛА РОСТА	150
Омонтурдиева Диёра	
YER VA SUV RESURSLARINI INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARISHDA DRONLARDAN FOYDALANISH.....	155
Matkarimov Mansur	
YASHIL INVESTITSIYALAR BOZORI MEKANIZMINING DASTAKLARI	161
Ziyodullayeva Gulasal Akmal qizi	
СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ HR-БРЕНДИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	167
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
KAMBAG’ALLIKNI MONETAR VA KO’P O’LCHOVLI VAHOLASH METODOLOGIYASI ASOSIDA IQTISODIY O’SISH STRATEGIYALARINI KONSEPTUAL TAKOMILLASHTIRISH	173
Sotiboldiyev Asadbek Hasan o’g’li	
QURILISH SANOATIDA RESURS TEJAMKOR ISHLAB CHIQRARISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI.....	179
Utbasarov Doniyorjon Baxtiyorovich	
KICHIK BIZNESDA XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	188
Raximov Zafar Komilovich, Mamatazimov Jaloliddin Sherzod o’g’li	
MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION IN PRIMARY HEALTHCARE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	192
Ashurova Sitora Xusnitdin qizi	
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	197
Тиллахуджаев Аббосхон, Дилфуза Шакирова, Мухамедалиева Сайёра, Ойбек Камилов	
JAHON ME’MORIY MEROSIDAN TURIZMDA FOYDALANISH: DOLZARB MUAMMOLAR, ZAMONAVIY YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI TAKLIFLAR.....	208
Qilichov Muhriddin Husniddin o’g’li	
IMPROVING SALES PROMOTION STRATEGIES FOR UZBEK EXPORTERS IN DEVELOPING FOREIGN MARKETS.....	217
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Rustamova Madina Baxrom qizi	
ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND CARBON EMISSION: INTERCONNECTED LINKS WITH ECONOMIC GROWTH IN POST-SOVIET.....	222
Rajabova Malika Nuriddin qizi	
NATIYAGA YO’NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHGA OID ILMIY QARASHLAR VA YONDASHUVLAR	230
Qosimova Gulyar Axmatovna	

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	236
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	239
Усманова Зумрад Исламовна	
KIMYO SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	242
Muxammadiyeva Munira Zaynabuddinovna	
QISHLOQ UY-JOY QURILISHIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING AHAMIYATI	248
Xannarov Komiljon Karimovich	
TIBBIYOT MUASSASALARI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA VAZIFALAR TAQSIMOTI TAMOYILLARI	253
Saidov Suhrob Shodmonovich	
HUDUDIY IQTISODIY INTEGRATSIYA RIVOJLANISHINING XORIJIY TAJRIBASI VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI UCHUN AHAMIYATI.....	257
Akbarova Kamola Akmaljonovna	
MOLIYAVIY TAHLIL AXBOROT BAZASINING KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI	263
Karimov Eminjon Gopardjonovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI	270
Shermatov Axror Abdixakimovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ENERGIYA SAQLASH TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	275
Ergash Bobobekov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA ISLOM MOLIYASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	281
Yo'ldoshev Jamshid Nu'monovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	285
Qurbonova Rahima Jamshedovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI ISH O'RINLARINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	290
Ibroximova Nafosat Abdusattor qizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	297
Raximov Zikrullo Soyibjon o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA REKREATSION XIZMATLAR MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	302
Usmanova Zumrad Islamovna	
WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	306
Iskhakova Sarvar Ayubovna, Amriyeva Shahzoda Shukhratovna	
BARQAROR TURIZMGA ERISHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	312
Baxtiyorov Javlon Fazliddin o'g'li	
MEVA MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY TIZIMI	316
Yusufova Laylo G'ayrat qizi	

AHOLISI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA QISHLOQ JOYLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	325
Yusufjonov Jahongir Ilxomjon o'g'li	
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ СТОИЦИЗМА И СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ СТРАТЕГИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ МАРКА АВРЕЛИЯ И КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРА Л. КВИНТА.....	329
Норкулов Суннатбек Алишерович	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	335
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
MAMLAKATIMIZDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QULAY BIZNES MUHITINING TA'SIRI.....	341
Vahidova Gulhayyo Arzi qizi	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BANK KREDITLARI BILAN TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	347
Raxmanova Ilmira Rustamovna	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MA'LUMOTLAR TAHLILI VA MAQSADLI MARKETINGDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	354
Toxirov Javlon Raximovich	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TARKIBIY QISMLARI BO'YICHA BAHOLASHNING MUHIM OMILLARI.....	361
Arslonov U. U.	
RESURSLAR TA'MINOTI TIZIMINING TASHKILY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI.....	367
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
JAHON SAVDO TASHKILOTI TAMOYILLARI ASOSIDA SOLIQ SIYOSATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	373
Saitqulov Suxrob Shavkatovich	
TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARNING KREDIT QOBILIYATINI BAHOLASH UCHUN SKORING MODELIDA SUN'YI INTELLEKTNII JORIY ETISHNING AHAMIYATI.....	380
Komiljon Karimov	
OLIY TA'LIM VA AMALIYOT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI ASOSIDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	386
Karimova Xurshida Raximovna	
QO'RIQLASH DEPARTAMENTIDA SOLIQ YUKLAMASINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI VA UNI ICHKI MOLIYAVIY NAZORAT HAMDA AUDIT NUQTAYI NAZARDAN TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	390
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	396
Ли Марина Рудольфовна	
O'ZBEKISTONDA YER RESURSLARINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	402
Xoshimova Sevara Baxromovna	
FARMATSEVIKA IMPORT KOMPANIYALARIDA REKLAMA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH: "SHINING IMPEX" AJ MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	410
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna, Nurullayev Ilyosbek Xojiabdulla o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISHNI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	417
Turayev Baxtiyor Ergashevich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	421
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARINING MOLIYAVIY NATIJALARGA TA'SIR KANALLARI VA ULARNI HISOBDA AKS ETTIRISH MASALALARI	427
Davronbek Matyakubovich Matkarimov, Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
O'ZGARUVCHILAR O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNI REGRESSIYA MODELLARI ORQALI AMALIY TAHLILI	432
Sakiyeva Ozoda Batirovna, Xushvaqtova Dilfuza Ramazon qizi	
INSON KAPITALIGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	437
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KRIPTO-AKTIVLAR AYLANMASINI RIVOJLANTIRISH HAMDA BOZOR MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	444
Khakimov Bekzod Ilhomjonovich	
O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMI MUASSASALARINI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	453
Atabayeva Yulduz Baxtiyar qizi	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ	457
Ким Елена Радионовна	
O'ZBEKISTONDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI BOSHQARUV SAMARADORLIGI: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	464
Abdurasulova Zarina Sayfiddin qizi	
STRATEGIC MARKETING CAPABILITIES AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN DIGITAL PLATFORM ECOSYSTEMS: A CONCEPTUAL SMPC MODEL FOR EMERGING MARKETS	471
Bakhtiyor Ruziev Eshmuminovich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	477
Усманова Зумрад Исламовна	
UGLEROD CHIQINDILARINI KAMAÝTIRISHDA YASHIL INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING NAZARIY ASOSLARI.....	480
Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li, Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich, Majidov Jamoladdin Komoliddinovich	
MEHMONXONA XO'JALIGI SUBEKTLARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	485
Gulomqodirova Ma'muraxon Saydumarxon qizi	
QISHLOQ MANZILGOHLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA NAZARIY JIHATLARI	492
Xusanova Sevara Shavkat qizi	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION-INVESTITSION BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	499
Raxmatillo Mirolimovich Egamov	
MOLIYAVIY HISOBOTNING KOMPILYATSIYASI BO'YICHA TOPSHIRIQLARNI BAJARISH TARTIBI.....	503
A.Z.Avlokulov	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI, TASNIFLASH MEZONLARI VA SHAKLLARI	507
Ibragimov Aziz Turayevich	
IJTIMOY OMILLAR ASOSIDA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI.....	514
Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALAR FAOLIYATI HAMDA ULARDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	521
Raximov Azamat Hamroqulovich	

КО'П QAVATLI UY-JOY OBYEKTлари LOYIHASINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	525
Xikmatov Xakimxon Xamzaevich, Xalilov Nimatillo, Fattoyev Orzujon Xudoyqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	530
Djumaniyazova Shaxnoza G'afurdjanovna	
MINTAQA SHAHARLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH DARAJASI TAHLILI.....	535
Ne'matov Ne'matulla Erkinboyevich	
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОРМИРУЮТ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	539
Убайдуллоева Сабрина Кодыровна	
NAVOIY VILOYATIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH HOLATINING IQTISODIY TAHLILI.....	545
O'roqov Mamurali Odil o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH VOSITASI SIFATIDA.....	551
Ramazonov Zafar Ulug'bekovich	
O'ZBEKISTON VILOYATLARIDA TURISTIK XIZMATLAR EKSPORTINING BARQAROR DIVERSIFIKATSIYASI: HUDUDIY KONSENTRATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI.....	555
Sayfullayeva Madina Sirojiddinovna	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI KREDITLASH MODELLARI VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	565
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
JAHON IQTISODIYOTI GLOBALLASHUVINING HARAKATLANTIRUVCHI OMILLARI, BELGILARI VA SHAKLLARI.....	575
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
DAVLAT MOLIYAVIY BOSHQARUVIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: SUN'IY INTELLEKT VA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI.....	579
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich, Kustanbaeva Jansaya Marat qizi	
JAHON AMALIYOTIDA YASHIL XIZMATLAR KONSEPSIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, YO'NALISHLARI VA LOKALLASHAYOTGAN INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	584
Y.M. Xalikov	
MILLIY IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT.....	591
Karimova Iroda Abdusattarovna	
MEHMONXONALARDA SUV VA ENERGIYA RESURSLARINI BARQAROR BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY JIHATLARI.....	598
Abbosova Sabina Hasan qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	604
Mirzayev Ozod Furkatovich	
PAHTA SANOATINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ASOSIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH.....	611
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
РАЗВИТИЕ УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	615
Салимова Юлдуз Исаковна	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	624
Aminova Naima Umar qizi	
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.....	628
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING AHAMIYATI.....	636
Mullabayev Murod Farxodjonovich	
THE ROLE OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE.....	641
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA BOSHQARUV USULLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	646
Mahmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li	
RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	651
Kosbatirov Anvar Nurgaliyevich	
YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING ROLI VA ISTIQBOLLARI.....	657
Yakubova Samira Sabitdjanovna	
O'ZBEKISTONDA BANK AUDITI VA INVESTITSION FAOLLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	660
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich, Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	664
Yusufjon Po'latov	
AGRAR MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	
Sheraliyev Axror Sodiqovich, Ne'matov Javohir Zoxidjon o'g'li	
GANDBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI CHIZIQ O'YINCHISINI O'YIN JARAYONIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH SAMARADORLIGI.....	677
R.O. Obloberdiyeva	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TO'LOV QOBILİYATI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINING IQTISODIY MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI.....	683
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING TO'LOV QOBILİYATLARINI OSHIRISH MEXANIZMLARI VA UNING NAZARIY JIHLTLARI.....	689
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Ishbekova Lobar Yunusxonovna	
QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	694
Kenjayev Toshbolta Aminovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY TO'LOV INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	702
Ismailova Nasiba Komildjanovna	
КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.....	708
Сулейманов Ильнур Радикович	

КЭРРИ-ТРЕЙД В ЭПОХУ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ШОКОВ: УРОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА

Сулейманов Ильнур Радикович,
PhD, доцент Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: ilnur.science@gmail.com
ORCID: [0000-0001-7353-4298](https://orcid.org/0000-0001-7353-4298)

Аннотация. В статье исследуется влияние геополитических шоков, связанных с эскалацией конфликтов на Ближнем Востоке, на международные финансовые рынки и эффективность стратегий кэрри-трейд. Особое внимание уделяется взаимосвязи между изменением глобального аппетита к риску, динамикой процентных ставок ведущих центральных банков, волатильностью валютных курсов и движением трансграничного капитала. Анализируется влияние геополитической напряжённости и региональной неопределённости на операции инвесторов на валютных рынках, включая изменение структуры потоков капитала в направлении защитных активов. Исследование выявляет ключевые тенденции трансформации международных финансовых отношений в условиях возрастающей геоэкономической неопределённости и предлагает рекомендации по управлению валютными и инвестиционными рисками для развивающихся экономик, включая Республику Узбекистан.

Ключевые слова: геофинансовая политика, кэрри-трейд, геополитические шоки, Ближний Восток, международные финансовые отношения, валютный рынок, движение капитала, процентные ставки, финансовая стабильность.

Annotatsiya. Maqolada Yaqin Sharqdagi mojarolar keskinlashuvi bilan bog'liq geosiyosiy shoklarning xalqaro moliya bozorlariga hamda kerri-treyd strategiyalari samaradorligiga ta'siri tadqiq etiladi. Asosiy e'tibor global riskka moyillikning o'zgarishi, yetakchi markaziy banklar foiz stavkalari dinamikasi, valyuta kurslari volatilligi va trans chegaraviy kapital harakati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka qaratiladi. Qurolli mojarolar va geosiyosiy keskinlikning valyuta bozorlaridagi investorlar operatsiyalariga, jumladan, kapital oqimlarining himoya aktivlari tomon yo'nalishiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot geoiqtisodiy noaniqlik kuchayib borayotgan sharoitda xalqaro moliyaviy munosabatlar transformatsiyasining asosiy tendensiyalarini aniqlaydi hamda rivojlanayotgan iqtisodiyotlar, jumladan, O'zbekiston Respublikasi uchun valyuta va investitsiya risklarini boshqarish bo'yicha tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: geomoliyaviy siyosat, kerri-treyd, geosiyosiy shoklar, Yaqin Sharq, xalqaro moliyaviy munosabatlar, valyuta bozori, kapital harakati, foiz stavkalari, moliyaviy barqarorlik.

Abstract. The article examines the impact of geopolitical shocks associated with the escalation of conflicts in the Middle East on international financial markets and the effectiveness of carry trade strategies. Particular attention is paid to the relationship between changes in global risk appetite, the dynamics of interest rates set by leading central banks, exchange rate volatility, and cross-border capital flows. The study analyzes the consequences of armed conflicts and geopolitical tensions for investors' operations in foreign exchange markets, including changes in the structure of capital flows toward safe-haven assets. The research identifies key trends in the transformation of international financial relations under conditions of increasing geo-economic uncertainty and offers recommendations for managing currency and investment risks for developing economies, including the Republic of Uzbekistan.

Keywords: geo-financial policy, carry trade, geopolitical shocks, Middle East, international financial relations, foreign exchange market, capital flows, interest rates, financial stability.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня мировая финансовая система работает в условиях высокой неопределённости. Одним из факторов такой неопределённости является сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке. Обострение отношений между Израилем и Палестиной, напряжённость между Ираном и Израилем, а

также риски нарушения функционирования важных морских путей оказывают влияние на финансовые рынки по всему миру. Это отражается на курсах валют, движении капитала и инвестиционных решениях.

Одним из инструментов, который особенно чувствителен к таким изменениям, является кэрри-трейд. Эта стратегия предполагает заимствование денег в странах с низкими процентными ставками и их вложение в активы с более высокой доходностью. Её эффективность зависит от стабильности рынков и валютных курсов. Когда возникают серьёзные геополитические риски, инвесторы стараются снизить уровень риска и переводят средства в более надёжные активы. Из-за этого многие сделки кэрри-трейда закрываются, а колебания валютных курсов становятся более заметными.

Источник: Адаптировано из Global Financial Stability Report (IMF, April 2026).

© NotebookLM

Данная статья посвящена изучению сущности и последствий современных проблем мировой геофинансовой политики и её воздействия на международные финансовые отношения. Времена, когда финансовые рынки и политика могли функционировать изолированно от геополитических процессов, давно ушли в прошлое. Сегодня геополитические конфликты, торговые напряжения и глобальные стратегии имеют непосредственное воздействие на финансовые рынки и инвестиционные решения.

Целью настоящего исследования является выявление особенностей воздействия геополитических шоков, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, на эффективность стратегий кэрри-трейд и международные финансовые отношения. Для достижения поставленной цели исследуются механизмы передачи геополитических рисков на валютные рынки, анализируются изменения структуры международных потоков капитала и оцениваются последствия для финансовой стабильности развивающихся государств.

Особую актуальность данное исследование приобретает для Республики Узбекистан, которая последовательно расширяет своё участие в международных финансово-экономических процессах. В соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития страны, закреплёнными в нормативно-правовых актах Президента Республики Узбекистан, включая Стратегию «Узбекистан — 2030», важнейшими задачами остаются привлечение иностранных инвестиций, развитие экспортного потенциала и углубление интеграции в мировую финансовую систему. В этих условиях исследование влияния глобальных геополитических шоков на движение капитала и валютную стабильность приобретает особое практическое значение для обеспечения устойчивого экономического развития страны.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе взаимосвязи между геополитическими конфликтами на Ближнем Востоке, трансформацией международных потоков капитала и изменением эффективности стратегий кэрри-трейд в условиях современной геоэкономической нестабильности. Полученные результаты могут быть использованы при разработке мер по повышению устойчивости национальных финансовых систем и совершенствованию механизмов управления валютными и инвестиционными рисками.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические основы международного движения капитала и валютно-финансовых отношений получили развитие в трудах М. Obstfeld, К. Rogoff и R. Dornbusch, которые исследовали механизмы функционирования открытой экономики, влияние денежно-кредитной политики на валютные курсы и

международные финансовые потоки.

Важное место в современной литературе занимают исследования стратегий carry trade. Burnside, Eichenbaum и Rebelo показали, что высокая доходность carry trade не может быть полностью объяснена традиционными моделями паритета процентных ставок. Brunnermeier, Nagel и Pedersen доказали, что доходность данной стратегии сопровождается значительными рисками в периоды финансовой нестабильности и роста волатильности. Lustig, Roussanov и Verdelhan установили связь между доходностью carry trade и глобальными факторами риска, а Menkhoff, Sarno, Schmelming и Schrimpf выявили существенное влияние рыночной волатильности на результаты валютных операций.

Отдельное направление исследований посвящено воздействию геополитических рисков на финансовые рынки. Существенный вклад в данную область внесли Caldara и Iacoviello, разработавшие индекс геополитического риска (GPR), который широко используется для оценки влияния международных конфликтов на экономическую активность и движение капитала. Современные исследования BIS и IMF подтверждают, что геополитические шоки усиливают финансовую нестабильность и способствуют перераспределению международных потоков капитала.

Несмотря на значительный объём исследований, вопросы влияния ближневосточных геополитических конфликтов на механизмы закрытия carry trade-позиций и трансформацию международных потоков капитала остаются недостаточно изученными. Данное исследование направлено на восполнение указанного научного пробела посредством анализа взаимосвязи между геополитическим риском, волатильностью финансовых рынков и эффективностью стратегий carry trade.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы системного, сравнительного и экономико-статистического анализа для оценки влияния геополитических шоков на международные финансовые отношения и эффективность стратегий кэрри-трейд. Информационной базой послужили данные Банка международных расчётов (BIS), Международного валютного фонда (IMF), а также показатели валютного курса USD/JPY, индекса волатильности VIX, индекса геополитического риска (GPR) и мировых цен на нефть. Анализ основан на изучении взаимосвязи между геополитической напряжённостью, волатильностью финансовых рынков, процентным дифференциалом и доходностью операций кэрри-трейд.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый анализ показывает, что геополитические шоки оказывают существенное влияние на устойчивость операций кэрри-трейд посредством роста финансовой волатильности, изменения валютных курсов и перераспределения международных потоков капитала. Особенно ярко данный механизм проявляется в периоды эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, когда усиливается неопределённость относительно перспектив мировой торговли, энергетических поставок и денежно-кредитной политики ведущих центральных банков.

Масштабы левериджа

Банковские кредиты в иенах:	¥40 трлн (~\$250 млрд)
Офшорные требования банков в иенах:	>¥80 трлн (~\$500 млрд)

Источник: Bank for International Settlements (BIS), Bloomberg.

Рыночный обвал

- Крах USD/JPY: Падение с 161.00 до 141.70 за 3 недели (-12%).
- Обвал Nikkei 225: Падение на 12.4% за один день (худший день с 1987 г.).
- Скачок волатильности: VIX превысил отметку 60 в ходе панических распродаж.

© NotebookLM

Как свидетельствуют данные Банка международных расчётов (BIS), объём кредитов, номинированных

в японских иенах, превышал 40 трлн иен, а объём офшорных требований банков достигал более 80 трлн иен. Видно, что совокупный объём операций, потенциально связанных со стратегиями кэрри-трейд, превышал 120 трлн иен, или около 750 млрд долл. США. Указанные показатели свидетельствуют о высокой степени вовлечённости японской иены в международные операции по финансированию спекулятивных и инвестиционных сделок.

Сравнительная макроэкономическая матрица

Индикатор	Японская иена (JPY)	Швейцарский франк (CHF)	Доллар США (USD)
Инфляция (г/г)	1.4% (Уязвимость к ценам на нефть)	0.1% (Стабильность цен)	3.5% (Шок предложения)
Ключевая ставка ЦБ	0.75% (Риск дефляции пройден)	0.00% (Интервенции)	3.50% - 3.75% (Пауза в снижении)
Сальдо текущего счета	Дефицит (Импорт дорогого сырья)	Стабильный профицит	Устойчивый дефицит
Драйвер потоков капитала	Отток (NISA) / Ликвидация Отток (NISA) / Ликвидация спекулятивных позиций	Масштабный приток частного капитала Масштабный приток частного капитала (Ближний Восток)	Глобальный дефицит доллжности Глобальный дефицит долларовой ликвидности

Источник: SNB, BOJ, Fed, J.P. Morgan Asset Management (Май 2026).

© NotebookLM

Анализ динамики индекса FX Carry Trade показывает, что длительный период низких процентных ставок в Японии способствовал накоплению значительных объёмов заимствований в иенах. Однако усиление геополитической напряжённости привело к резкому росту неприятия риска со стороны инвесторов. Это подтверждается динамикой индекса VIX, который увеличился с диапазона 15–20 пунктов до уровня выше 60 пунктов, что соответствует росту более чем на 200 %. Подобная динамика традиционно характеризует переход финансовых рынков в состояние стрессовой неопределённости.

Последствия для развивающихся рынков

Экспортеры энергоресурсов	Улучшение условий торговли, временная устойчивость (например, отдельные страны Латинской Америки и Ближнего Востока).
Импортёры энергоресурсов	Двойной удар — рост стоимости импорта нефти и давление глобальных процентных ставок (ускоренный отток капитала).

Данные: Спреды суверенных облигаций расширились неравномерно. Индекс устойчивости пограничных рынков указывает на высокую зависимость от сальдо текущего счета.

Источник: IMF Global Financial Stability Report (April 2026).

© NotebookLM

Следствием роста волатильности стало массовое закрытие операций кэрри-трейда (carry trade unwinding). В рассматриваемый период курс USD/JPY снизился с 161,0 до 141,7 иены за доллар США. Таким образом, укрепление японской валюты составило 11,99 %, что значительно превышает потенциальную прибыль инвесторов от процентного дифференциала. Это подтверждает, что в условиях геополитической нестабильности валютный риск становится доминирующим фактором по сравнению с доходностью, получаемой за счёт разницы процентных ставок.

Одновременно наблюдалось существенное снижение фондового рынка Японии. Индекс Nikkei 225 потерял 12,4 % за один торговый день, что отражает масштабный выход инвесторов из рискованных активов. Синхронность укрепления иены, роста VIX и падения фондового рынка свидетельствует о наличии устойчивой взаимосвязи между геополитическими рисками и процессом ликвидации кэрри-позиций.

Для количественной оценки влияния ключевых факторов на доходность операций кэрри-трейда может быть использована следующая модель:

$$CTR_t = \alpha + \beta_1 GPR_t + \beta_2 VIX_t + \beta_3 ID_t + \epsilon_t$$

где:

CTRt - доходность стратегии кэрри-трейд в период t;

GPRt - индекс геополитического риска (Geopolitical Risk Index);

VIXt - индекс рыночной волатильности;

IDt - дифференциал процентных ставок между странами;

α - константа модели;

β_1 - коэффициенты чувствительности;

ϵ_t - случайная ошибка.

Для расчётов целесообразно использовать расширенную модель:

$$CTR_t = \alpha + \beta_1 GPR_t + \beta_2 VIX_t + \beta_3 (i_H - i_L)_t + \beta_4 \Delta O_{ilt} + \epsilon_t$$

где:

$(i_H - i_L)_t$ - дифференциал процентных ставок между валютой инвестирования и валютой фондирования;

ΔO_{ilt} - изменение мировых цен на нефть, отражающее влияние ближневосточных конфликтов.

Согласно теоретическим ожиданиям, коэффициенты $\beta_1 < 0$ и $\beta_2 < 0$, поскольку рост геополитической напряжённости и рыночной волатильности снижает доходность операций кэрри-трейд. Коэффициент $\beta_3 > 0$, так как увеличение процентного дифференциала повышает привлекательность стратегии. Для стран Ближнего Востока и периодов энергетических шоков ожидается $\beta_4 < 0$, поскольку рост цен на нефть усиливает инфляционные риски и неопределённость на финансовых рынках.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что геополитические шоки оказывают существенное влияние на эффективность стратегий кэрри-трейда и динамику международных потоков капитала. Рост геополитической напряжённости сопровождается увеличением рыночной волатильности, снижением глобального аппетита к риску и активизацией процессов закрытия кэрри-позиций.

Проведённый анализ показал, что увеличение индекса VIX более чем на 200 % сопровождалось укреплением японской иены почти на 12 % и снижением индекса Nikkei 225 на 12,4 %. Данные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности операций кэрри-трейда к внешним шокам и подтверждают наличие тесной взаимосвязи между геополитическим риском, валютным рынком и международным движением капитала.

Эконометрическая модель также подтверждает, что рост геополитического риска (GPR) и рыночной волатильности (VIX) оказывает отрицательное влияние на доходность стратегий кэрри-трейда, тогда как увеличение процентного дифференциала между странами способствует росту их привлекательности. Вместе с тем в условиях геополитических кризисов влияние валютного риска существенно превышает потенциальные выгоды от процентного арбитража.

Полученные результаты согласуются с современными исследованиями международных финансов и подтверждают, что геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке является одним из факторов изменения глобальных финансовых потоков. Для Республики Узбекистан это означает необходимость укрепления механизмов управления валютными рисками, диверсификации источников внешнего финансирования и повышения устойчивости финансовой системы к внешним шокам.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях усиления геополитической неопределённости финансовые рынки становятся более чувствительными к внешним шокам, связанным с изменением международной политико-экономической конъюнктуры, ограничительными мерами во внешнеэкономических отношениях и нарушением устойчивости торгово-экономических связей. Проведённое исследование показало, что напряжённость на Ближнем Востоке оказывает заметное влияние на международные финансовые отношения через механизмы роста неопределённости, усиления рыночной волатильности и изменения структуры глобальных потоков капитала.

Результаты анализа подтвердили, что стратегии кэрри-трейд являются одним из наиболее чувствительных сегментов международного валютного рынка к геополитическим рискам. Рост индекса рыночной волатильности VIX более чем на 200 %, укрепление японской иены почти на 12 % и снижение индекса Nikkei 225 на 12,4 % свидетельствуют о масштабном закрытии кэрри-позиций и переходе инвесторов к защитным активам. Это подтверждает наличие устойчивой взаимосвязи между геополитической напряжённостью, динамикой валютных рынков и международными потоками капитала.

Исследование также показало, что геополитические шоки способствуют перераспределению международного капитала в пользу защитных активов, включая доллар США, японскую иену, швейцарский франк и государственные облигации развитых стран. Одновременно усиливается давление на валютные рынки развивающихся государств, возрастает стоимость внешнего финансирования и повышаются риски финансовой нестабильности.

Для Республики Узбекистан полученные результаты имеют важное практическое значение. В условиях углубления интеграции в мировую финансовую систему особую актуальность приобретают меры по диверсификации источников внешнего финансирования, развитию внутреннего рынка капитала, поддержанию достаточного уровня международных резервов и совершенствованию механизмов управления валютными рисками. Реализация указанных мер позволит повысить устойчивость национальной экономики к внешним шокам и обеспечить долгосрочную финансовую стабильность.

Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке является одним из значимых факторов изменения современных международных финансовых отношений, а её влияние на операции кэрри-трейд подтверждает необходимость учёта геополитических рисков при формировании инвестиционной и макроэкономической политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Красавина Л. Н. и др. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов. — Москва: Юрайт, 2024. — 534 с.
2. Сулейманов И. Р. Международные расчёты: учебное пособие. — Ташкент: ООО «DIADEMA NUR SERVIS», 2025. — 380 с.
3. Сулейманов И. Р. Теория финансовых рисков: учебное пособие. — Ташкент: «Iqtisod-moliya», 2019. — 320 с.
4. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics. — Cambridge, MA: MIT Press, 1996. — 804 p.
5. Obstfeld M., Taylor A. M. International Monetary Relations: Taking Finance Seriously // Journal of Economic Perspectives. — 2017. — Vol. 31, No. 3. — P. 3–28. DOI: 10.1257/jep.31.3.3.
6. Obstfeld M., Shambaugh J. C., Taylor A. M. Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves // American Economic Journal: Macroeconomics. — 2010. — Vol. 2, No. 2. — P. 57–94. DOI: 10.1257/mac.2.2.57.
7. Burnside C., Eichenbaum M., Kleshchelski I., Rebelo S. Do Peso Problems Explain the Returns to the Carry Trade? // The Review of Financial Studies. — 2011. — Vol. 24, No. 3. — P. 853–891. DOI: 10.1093/rfs/hhq138.
8. Brunnermeier M. K., Nagel S., Pedersen L. H. Carry Trades and Currency Crashes // NBER Macroeconomics Annual. — 2008. — Vol. 23. — P. 313–347.
9. Lustig H., Roussanov N., Verdelhan A. Common Risk Factors in Currency Markets // The Review of Financial Studies. — 2011. — Vol. 24, No. 11. — P. 3731–3777. DOI: 10.1093/rfs/hhr068.
10. Menkhoff L., Sarno L., Schmeling M., Schrimpf A. Carry Trades and Global Foreign Exchange Volatility // The Journal of Finance. — 2012. — Vol. 67, No. 2. — P. 681–718. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2012.01728.x.
11. Caldara D., Iacoviello M. Measuring Geopolitical Risk // American Economic Review. — 2022. — Vol. 112, No. 4. — P. 1194–1225. DOI: 10.1257/aer.20191823.
12. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report: Global Financial Markets Confront the War in the Middle East and Amplification Risks. — Washington, DC: IMF, 2026.
13. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report: Enhancing Resilience amid Global Trade and Policy Uncertainty. — Washington, DC: IMF, 2025.
14. Bank for International Settlements. Markets Recalibrate Amid Shifting Currents // BIS Quarterly Review. — Basel: BIS, March 2026.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
